

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI SAVODXONLIGINI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna ¹

Nasriddinov Xurshid A'zamqulovich ²

¹ Guliston davlat universiteti o'qituvchisi
nasriddinovanasiba87@gmail.com
97- 781 -92- 92

² Yangiyer shahar 7- umumiy o'rta ta'lim
maktabi o'qituvchisi
99-644-40-90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629571>

Annotatsiya:

Maqolada kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan ta'limning bir qator jihatlari ko'rib o'tilgan. Xususan kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv va kompetentlik haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, kompetentlik, o'qituvchi, o'quvchi, ta'lim, bilim, fan.

Mamlakatimizda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishida umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish vazifalari belgilab berilgan. Bu ta'lim jarayonini zarur axborotlar bilan ta'minlash, ularni o'zlashtirib borishning maqbul yechimlarini topish va joriy qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Respublikamizda xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etildi, umumiy o'rta ta'limning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari hamda fan o'quv dasturlari ishlab chiqildi, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me'yoriy asoslari yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga Murojaatnomasida biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Rennessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Abu Ali ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiylar va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Bunda avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. [1] Biz bunday mukammal, shaxslar darajasiga yetisha oladigan yoshlarni tarbiyalashda beriladigan bilimlarni kompetensiyaviy yondashuvlar asosida tashkil etsak o'z maqsadimizga erisha olamiz deb o'ylayman. Keyingi yillarda til ta'limiga kommunikativ yondashuv, integrar yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv kabi yangicha yondashuvlar tatbiq etilmoqda. Xususan, jahonning yetakchi mamlakatlarida amal qilib

kelinayotgan va samarali natijalar berayotgan kompetensiyaviy yondashuvni til ta'limiga tatbiq etish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda 1875-sonli "Chet tillarni o'qitishni yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risi"dagi maxsus qabul qilingan Qarori va chet tillarini o'qitish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar, davlat ta'lim standartlari talablarining xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilishi, chet tili o'qituvchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimi ishlab chiqilgani, ta'lim jarayonining o'quv-uslubiy adabiyotlar va zamonaviy vositalar bilan ta'minlanishi ta'lim sohasida nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, ushbu qaror mamlakatimizda nafaqat chet tillarni, balki umuman til ta'limini, shu jumladan, Respublikamizning davlat tili bo'lmish o'zbek tilini o'qitishni ham yanada takomillashtirish (o'zbek tili fanidan DTS talablarini ham xalqaro standartlar talablariga muvofiqlashtirish va ta'limga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, o'quv dasturlari mazmunini uzluksizlik va uzviylik asosida qayta ko'rib chiqish) borasida katta ishlar amalga oshirilishiga sabab bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, zamon talablariga mos ravishda hozirgi kunda ta'lim sohasida "kompetensiya", "kompetensiyaviy yondashuv", "kompetentlik" tushunchalari faol qo'llana boshlandi. Tilshunoslikda ushbu atama ilk bor XX asr o'rtalarida N.Xomskiy tomonidan qo'llangan bo'lib, tilni ishlatish jarayonida faoliyatga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakalar majmui sifatida, ta'lim sohasida uni qo'llash esa uning izdoshlari tomonidan kompetensiyaviy yondashuv sifatida talqin etilgan bo'lib, kompetentlik va kompetensiyaviy yondashuv ta'limda natijaviylikni ko'rsatuvchi omillar sifatida qayd etilgan.[3]

Kompetensiya –fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim–o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir. O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi 6 ta tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi. Kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi mavjud. Ushbu kompetensiyalar umumiy o'rta ta'lim fanlari orqali o'quvchilarda har bir fanining mazmunidan kelib chiqqan holda fanga oid umumiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi. Demak, ta'lim sohasida kompetensiya so'zini layoqat, kompetentlikni esa layoqatlilik deb, kompetensiyaviy yondashuvni egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish layoqatlarini

shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim yo'nalishi, deb tushunish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.[4]

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim – egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish layoqatini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim bo'lib, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarni hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. 2018-yil 8-dekabr. <https://lex.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi."O'zbekiston nashryoti" Toshkent-2021
3. O.Suvanov, Y. Nurumbekova "Pedagogik mahorat". Toshkent-2021
4. Nasriddinova N "Philosophical readings" THE MECHANISM OF IMPROVING THE SPIRITUAL OUTLOOK OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS THROUGH INNOVATIVE TEACHING AIDS.-2021.-226-231.
<https://zenodo.org/record/4807933#.YLhrEagzbiU>
5. Utanbayeva D. A. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH //МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 236-239.
(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9n7i8P0AAAAJ&citation_for_view=9n7i8P0AAAAJ:u5HHmVD_u08C)
6. <https://hozir.org/>
7. <https://hozir.org/>

